

EKOLOGIK MUAMMOLARNI YORITISHDA AN’ANAVIY VA ROBOT
JURNALISTIKASINING O’RNI

NOZIMA MIYASSAROVA

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada ekologik muammolarni yoritishda an’anaviy jurnalistika va robot jurnalistikaning o‘rni, ularning o‘ziga xos xususiyatlari, afzalliklari va kamchiliklari, shuningdek sun’iy intellekt (SI) texnologiyalaridan foydalanish darajasi tahlil qilinadi. Shuningdek, SI asosida yaratilgan jurnalistik materiallarning huquqiy va etik jihatlari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: ekologiya, jurnalistika, robot jurnalistika, sun’iy intellekt, media huquqi, etik me‘yorlar.

Bugungi kunda ekologik muammolar insoniyat oldida turgan eng dolzarb global muammolardan biri hisoblanadi. Iqlim o‘zgarishi, atmosfera havosining ifloslanishi, suv resurslarining kamayishi, chiqindilar muammosi kabi jarayonlar nafaqat tabiiy muhitga, balki jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojiga ham bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda.

Raqamli transformatsiya jarayonida ommaviy axborot vositalari ham tub o‘zgarishlarga uchradi. Xususan, sun’iy intellekt texnologiyalarining jurnalistikaga kirib kelishi “robot jurnalistika” fenomenini shakllantirdi. Bu esa axborot ishlab chiqish jarayonini tezlashtirdi, biroq shu bilan birga axborot ishonchliligi va etik nazoratga oid yangi muammolarni ham yuzaga chiqardi.

An’anaviy jurnalistika uzoq yillik tarixga ega bo‘lib, unda axborot yig‘ish, tahlil qilish va yetkazish jarayoni inson omiliga asoslanadi. Jurnalist voqea-hodisalarni o‘rganadi, manbalarni tekshiradi, ekspert fikrlarini tahlil qiladi va natijada muayyan ijtimoiy ahamiyatga ega material tayyorlaydi. Bu jarayonda jurnalistning kasbiy mahorati, tajribasi va qarashlari muhim rol o‘ynaydi.

Robot jurnalistika esa sun’iy intellekt algoritmlari yordamida avtomatlashtirilgan tarzda yangiliklar yaratishni anglatadi¹(Ameh, 2024).

Robot jurnalistikasi jarayoni ma’lumot to‘plashdan boshlanadi. Avtomatlashtirilgan tizimlar turli manbalardan, jumladan rasmiy hisobotlar, ma’lumotlar bazalari, ijtimoiy tarmoqlar va boshqa onlayn platformalardan ma’lumotlarni yig‘adi. Ma’lumotlar to‘plangach, algoritmlar va sun’iy intellekt texnologiyalari ishga tushadi. Ular ma’lumotlarni tahlil qiladi, undagi qonuniyatlarni aniqlaydi va xulosalar chiqaradi. Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) usullari orqali algoritmlar ma’lumotlarning mazmunini tushunadi va uni yangiliklar yaratishda foydalanish mumkin bo‘lgan axborotga aylantiradi.² Keyingi bosqich — yangilik matnini yozishdir. Algoritmlar ma’lumotlar tahlili asosida olingan axborotdan foydalanib, yangilik maqolalarini yaratadi. Bu jarayonda ular oldindan belgilangan shablonlar yoki yozish uslublariga amal qiladi, bu esa kontentning izchilligi va mantiqiyiligini ta’minlaydi.³ Robot jurnalistika natijasida jurnalistik materiallarni tayyorlashda, eng muhim bo‘lgan tezkorlikka erishish mumkin. Sun’iy intellekt imkoniyatlaridan foydalangan holda esa, katta hajmdagi ma’lumotlarni qayta ishlash

¹ Ameh, S. E. Impact of Robotic Journalism on the Traditional Tasks and Competencies of Human Journalists in the Nigerian Broadcasting Industry: A Perception Study // International Journal of Sub-Saharan African Research (IJSSAR). — 2024. — Vol. 2, Issue 3. — P. 278–293. — ISSN 3043-4467 (Online), 3043-4459 (Print). — DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13860213>

² Boczkowski, P.J., (2014). The processes of adopting multimedia and interactivity in three online newsrooms. *Journal of communication*, 54(2), 197-213.

³ Clerwall, C. (2014). Enter the Robot Journalist: Users' perceptions of automated content. *Journalism Practice*, 8(5), 519-531.

imkoniyati, ya’ni vizualizatsiya qilish mumkin bo’lib, bu axborotni auditoriyaga yanada aniq, qiziqarli yetib borishini ta’minlaydi. Albatta yaxshi-yomon yonma-yon yurganidek, robot jurnalistikaning ham salbiy jihatlari mavjud. Avvalo, u texnika. Inson kabi ma’lumotlarning ishonchlimi yo’qmi qayta-qayta tekshirmaydi, ba’zan keltirilgan manbalar aslida mavjud bo’lmashligi ham mumkin. U inson kabi tushunmaydi, his qilolmaydi. Yondashuv yuzaki bo’lish ehtimoli ham mavjud.

Ekologik muammolar murakkab va ko’p qirrali bo’lgani sababli ularni yoritishda chuqur tahlil va ilmiy yondashuv talab etiladi. An’anaviy jurnalistikada bu borada ekspertlar bilan suhbatlar, muammoni joyiga borib o’rganish va ularni kompleks yoritish orqali ustunlikka ega, deyishimiz mumkin.

Robot jurnalistika esa ekologik ma’lumotlarni real vaqt rejimida tahlil qilish imkonini beradi. Masalan, havoning ifloslanish darajasi, harorat o’zgarishlari yoki chiqindilar statistikasi asosida tezkor xabarlar tayyorlash mumkin. Ammo shu bilan birga, ekologik mavzularni noto’g’ri talqin qilish yoki yuzaki yoritish jamoatchilik fikriga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin. Shu sababli robot jurnalistika natijalari inson tomonidan nazorat qilinishi zarur. Chunki ular zarur kontekstni beradi, yaratilgan kontentning to’g’riligini tekshiradi va etik me’yorlarga rioya qilinishini ta’minlaydi.

O’zbekiston Respublikasida ommaviy axborot vositalari faoliyati “Ommaviy axborot vositalari to’g’risida”gi qonun bilan tartibga solinadi. Shuningdek, fuqarolarning axborot olish huquqi qonunchilik bilan kafolatlangan. Biroq sun’iy intellekt asosida yaratilgan kontent uchun javobgarlik masalasi hali aniq belgilab qo’yilmagan. Bu esa quyidagi muammolarni keltirib chiqaradi:

- kontent uchun javobgar subyektni aniqlash;
- noto’g’ri axborot tarqatilganda javobgarlik masalasi;
- mualliflik huquqi bilan bog’liq muammolar.

Robot jurnalistika rivojlanishi bilan bir qatorda etik muammolar ham dolzarb tus olmoqda. Professor Luigi Benedicenti ta’kidlaganidek, avtomatik matn yaratish tobora nozik, murakkab va yozuvchi ijodidan deyarli ajralib bo’lmaydigan darajaga yetar ekan, etik masalalar, mualliflik huquqi, ma’lumotlarning to’g’riligi va fikrlarning ishonchligi kabi jihatlar oldinga chiqmoqda.⁴

Ekologik mavzularni yoritishda quyidagi muammolar alohida ahamiyatga ega:

Birinchidan, axborotning ishonchliligi masalasi. Sun’iy intellekt noto’g’ri yoki yetarlicha tekshirilmagan ma’lumotlarga asoslanib xulosa chiqarishi mumkin.

Ikkinchidan, shaffoflik muammosi. Auditoriya materialni inson yozganmi yoki sun’iy intellekt tomonidan yaratilganmi — buni bilmasligi mumkin.

Uchinchidan, manipulyatsiya xavfi. Ekologik muammolar siyosiy yoki iqtisodiy maqsadlarda noto’g’ri talqin qilinishi ehtimoli mavjud.

To’rtinchidan, javobgarlik muammosi. Robot jurnalistika mahsulotlari uchun kim javobgar — dasturchimi, OAVmi yoki platformami — bu masala ham ochiq qolmoqda.

An’anaviy jurnalistikada esa etik kodekslar mavjud bo’lib, ular jurnalist faoliyatini tartibga soladi. Shu sababli robot jurnalistikaga ham etik standartlarni joriy etish zarur.

Bilamizki, bugun ekologik muammolar, ekologik madaniyat tushunchasi har qachongidan dolzarb. Shu boisdan aholini bu tur axborotlardan xabardor qilish ularning diqqatini jalb qilish uchun “quruq” ma’lumotlardan emas, aksincha vizual imkoniyatlardan samarali foydalanish muhimdir. Bugun bunga imkoniyat ham, salohiyat ham yetarli. Bugun aholining axborot iste’moli kechagidan tubdan farq qiladi. Bugun o’quvchiga “yengil hazm qiladigan” axborotni yetkaza olsak, ularni ushlab qolishimiz mumkin. Shu o’rinda Istanbul Arel Universiteti

⁴ Biswal S. K., Kulkarni A. J. Yapay zekâ ve gazeteciliğin kesişimini keşfetmek: yeni gazetecilik paradigmasının doğuşu. — İstanbul: AA Kitap, 2023.

o‘qituvchisi Göksel Basmacining ta’biri bilan aytganda, uzoq matn bera olmaydigan ta’sirni o‘zida turli hissiyotlarni mujassam etgan holda darhol yetkazish xususiyatiga ega bo‘lgan vizual elementlardan haqiqatga asoslangan holda va o‘rinli foydalanish nihoyatda muhimdir⁵.

Vaholanki, ekologiya sohasida mamlakatimizda bir qator e’tiborga molik ishlar amalga oshirilmoqda, xususan Prezident farmon va qarorlari qabul qilinmoqda, ammo aholining xabardorligi qoniqarli emas. Shu sababdan boshqa sohalar qatorida ekologik jurnalistikada ham an’anaviy jurnalistika va robot jurnalistika imkoniyatlarini birlashtirgan holda yanada qiziqarli axborotlar tayyorlash mumkin.

An’anaviy jurnalistika:

1. chuqur tahlil beradi
2. ekspert intervyulariga asoslanadi
3. kontekstni ochib beradi

Robot jurnalistika:

- tezkor axborot yetkazadi
- katta ma’lumotni qayta ishlaydi
- real-time monitoring imkonini beradi

Shu sababli ekologik jurnalistikada gibrid model eng samarali yondashuv hisoblanadi.

Robot jurnalistika mamlakatimizda rivojlanish pallasida turibdi, sekin-asta internet tarmoqlarida qo‘llanish boshlangan. Xususan, 2024-yildan boshlab sun’iy intellekt yordamida ishlovchi “Sobira Xoldorova” nomli robot-muxbir O‘zbekiston Axborot agentligi faoliyatiga integratsiya qilingan bo‘lib, u bir nechta tillarda yangiliklarni taqdim etish imkoniyatiga ega. Shuningdek, raqamli media muhitida axborotning ishonchligini oshirish maqsadida videomateriallarni QR-kod orqali tekshirish tizimi ham qo‘llanilmoqda.⁶

Xulosa qilib aytish mumkinki, ekologik muammolarni yoritishda an’anaviy va robot jurnalistika o‘zaro bir-birini to‘ldiruvchi vositalar sifatida namoyon bo‘ladi. Robot jurnalistika tezkorlik va hajm jihatidan ustun bo‘lsa, an’anaviy jurnalistika tahlil va etik yondashuvda ustunlikka ega.

Shu bois quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

- robot jurnalistika uchun alohida huquqiy bazani shakllantirish;
- sun’iy intellekt tomonidan yaratilgan kontentni belgilash tizimini joriy etish;
- jurnalistik etik me’yorlarni AI tizimlariga integratsiya qilish;
- ekologik axborot tarqatishda inson nazoratini kuchaytirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ameh, S. E. Impact of Robotic Journalism on the Traditional Tasks and Competencies of Human Journalists in the Nigerian Broadcasting Industry: A Perception Study // International Journal of Sub-Saharan African Research (IJSSAR). — 2024. — Vol. 2, Issue 3. — P. 278–293. — ISSN 3043-4467 (Online), 3043-4459 (Print). — DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13860213>
2. Boczkowski, P.J., (2014). The processes of adopting multimedia and interactivity in three online newsrooms. Journal of communication, 54(2), 197-213.
3. Basmacı G. Çevre Gazeteciliği Bağlamında Termik Santrallerle İlgili Haberlerin İncelenmesi // Selçuk İletişim Dergisi. – 2021. – Cilt 14, Sayı 3. – S. 1213–1258. – DOI: 10.18094/josc.938621.

⁵ Basmacı G. Çevre Gazeteciliği Bağlamında Termik Santrallerle İlgili Haberlerin İncelenmesi // Selçuk İletişim Dergisi. – 2021. – Cilt 14, Sayı 3. – S. 1213–1258. – DOI: 10.18094/josc.938621.

⁶ <https://zamin.uz/uz/teknologiya/135706-oza-suniy-intellekt-yordamida-yaratilgan-muxbir-ish-boshlaganini-elon-qildi.html>

4. Biswal S. K., Kulkarni A. J. Yapay zekâ ve gazeteciliğin kesişimini keşfetmek: yeni gazetecilik paradigmasının doğuşu. — İstanbul: AA Kitap, 2023.
5. Clerwall, C. (2014). Enter the Robot Journalist: Users' perceptions of automated content. *Journalism Practice*, 8(5), 519-531
6. <https://zamin.uz/uz/teknologiya/135706-oza-suniy-intellekt-yordamida-yaratilgan-muxbir-ish-boshlaganini-elon-qildi.html>